

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 3 Competencia Clave Digital N2 (M3)

AC1: Alfabetización en información y datos 4 h

1.7 Almacenamiento de contenido en la nube, 4 h.

AC2: Comunicación y colaboración online 10 h

2.5 Herramientas colaborativas, 4 h.
2.6 Normas conducta y peligros, 4 h.
2.7 Gestión identidad digital , 2 h.

AC3: Creación de contenidos digitales 12 h

3.4 Creación de contenidos digitales, 6 h.
3.5 Creación de contenidos digitales avanzados, 4 h.
3.6 Derechos de autor y licencias, 2 h.

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes 0 h

Módulo 3 Competencia Digital (M3) 40 h

AC4: Seguridad en la red 8 h

4.4 Malware, 2 h.
4.5 Protección de dispositivos, 4 h.
4.6 Protección del móvil, 1 h.
4.7 Protección de la red de datos, 1 h.

AC5: Resolución de problemas 6 h

5.1 Mnto sistema operativo, 4 h.
5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos, 2 h.

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M3 AC1

Contenidos

1. Tratamiento de la información

1.1. Navegadores, buscadores y protocolos de internet.

1.2. Navegadores web

1.2.1. Principales navegadores web

1.2.1.1. Internet Explorer

1.2.1.2. Microsoft Edge

1.2.1.3. Google Chrome

1.2.1.4. Mozilla Firefox

1.2.1.5. Safari

1.2.1.6. Opera

1.2.2. Utilización

1.2.2.1. Pestañas

1.2.2.2. Historial

1.2.2.3. Favoritos

1.2.3. Configuración básica

1.2.3.1. Página de inicio

1.2.3.2. Buscador preferido

1.2.3.3. Borrado de caché.

1.3. Búsqueda de información.

1.3.1. Tipos de buscadores web

1.3.1.1. Jerárquicos

1.3.1.2. Metabuscadores

1.3.1.3 Directorios

1.3.2. Principales motores de búsqueda

1.3.2.1. Google

1.3.2.2. Yahoo!

1.3.2.3. Bing

1.3.2.4. Ask

1.3.2.5. DuckDuckGo

1.3.3. Fuentes web (Fuentes RSS)

1.4. Técnicas avanzadas de búsqueda.

1.5. Curación de contenidos.

1.5.1. Técnicas de detección de veracidad de la información.

1.5.2. Fuentes de contenidos digitales abiertos.

1.5.3. Fake news

1.6. Almacenamiento y recuperación de contenido digital.

1.7. Almacenamiento de contenido en la nube.

1.7.1. OneDrive (*Microsoft*)

1.7.2. iCloud (*Apple*).

1.7.3. Dropbox.

1.7.4. Google Drive.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.7. Almacenamiento de contenido en la nube

En los contenidos **1.6 Almacenamiento y recuperación de contenido digital**, vimos que un *dispositivo de almacenamiento* es un *hardware* que permite al ordenador, o móvil, *guardar datos y programas*.

La información digital se puede almacenar de forma temporal o permanente.

Los contenidos digitales se pueden guardar de manera pública o privada.

Las principales formas de almacenamiento son tres: interno, externo, y en la nube.

1. Dispositivos de almacenamiento interno

Hay dos tipos de almacenamiento interno:

- **Almacenamiento primario:** memoria de acceso aleatorio o *Random Aleatory Memory* (RAM).

Es el almacenamiento principal de un dispositivo digital.

Es una memoria temporal, es decir, no retiene información cuando el sistema se apaga.

Permite almacenar temporalmente la información, y sirve abrir aplicaciones, navegar en la web, etc.

- **Almacenamiento secundario**

Es el almacenamiento que guarda información de forma permanente.

Los archivos que creamos o descargamos se guardan en esta memoria.

Hay dos tipos:

- Unidades de disco duro o *Hard Disk Drive* en inglés (HDD).
- Discos de estado sólido o *Solid State Disk* en inglés (SSD).

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.7. Almacenamiento de contenido en la nube

2. Dispositivos de almacenamiento externo

Se utilizan para pasar información de un dispositivo a otro, o para almacenar información sin llenar la memoria interna del ordenador.

Algunos dispositivos externos son:

- **HDD y SDD externos**

Pueden almacenar hasta 8 TB.

Se pueden conectar a cualquier dispositivo.

- **Dispositivos de memoria flash**

La memoria USB es la más utilizada, porque tiene un tamaño muy pequeño y almacena hasta 2 TB.

- **Dispositivos de almacenamiento óptico**

Son los CD, DVD y discos Blu-Ray (actualmente en desuso).

El CD puede almacenar hasta 700 MB, el DVD hasta 8,5 GB y el Blu-Ray entre 25 y 128 GB.

- **Disquetes**

Fueron los primeros dispositivos externos, pero ya no se utilizan.

Su capacidad de almacenamiento nunca superó los 200 MB.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.7. Almacenamiento de contenido en la nube

3. Servicios de almacenamiento en la nube (*cloud storing*)

El **almacenamiento en la nube** (*cloud storing*) es un tipo de *almacenamiento externo* basado en redes de ordenadores: los *datos se guardan en servidores de Internet*, cuya propiedad y mantenimiento es responsabilidad de terceros, por eso se llaman **servicios de almacenamiento en la nube**.

Es un modelo **de informática en la nube** (*cloud computing*) en el que *las empresas que dan servicios de almacenamiento en la nube* son los **propietarios de los servidores externos** donde se guardan los datos, y **de su mantenimiento**.

Los usuarios compran, alquilan o contratan la capacidad de almacenamiento que necesitan.

Los usuarios pueden subir archivos a los servidores y acceder a los datos en la nube a través de un sitio web, una aplicación de escritorio, o una aplicación móvil.

Los servicios de nube son infraestructuras, plataformas o sistemas de software que alojan los proveedores externos y que se ponen a disposición de los usuarios a través de Internet.

Para acceder a los servicios de nube, los usuarios solo necesitan un ordenador, o móvil, un sistema operativo y conexión a Internet.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.7. Almacenamiento de contenido en la nube

1.7.2.1 Almacenamiento en bloques

Se divide un volumen de almacenamiento en espacios individuales pequeños, que se llaman bloques. Es un sistema rápido y de baja latencia, ideal para las cargas de trabajo de alto rendimiento.

1.7.2.2 Almacenamiento en objetos

Implica conectar una unidad de datos con identificadores únicos, que se llaman metadatos. Como los objetos no están comprimidos ni cifrados, se puede acceder a ellos rápidamente a gran escala. Se usan para las aplicaciones nativas de la nube.

1.7.2.3 Almacenamiento de archivos

Es la que utilizan los servidores NAS, que es donde se organizan los datos para los usuarios.

NAS son las siglas de *Network Attached Storage*, o almacenamiento conectado a la red, y su función es hacer copias de seguridad de los archivos, del ordenador personal o de cualquier dispositivo móvil.

Un NAS es un ordenador con su propio sistema operativo y que está adaptado para estar todo el día funcionando.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.7. Almacenamiento de contenido en la nube

1.7.3.1 Almacenamiento en la nube pública

Los recursos en la nube son propiedad de un proveedor de servicios en la nube que los administra y los ofrece a través de Internet.

Con una nube pública, todo el hardware, el software y los demás componentes son propiedad del proveedor de nube, que también los administra.

El usuario comparte el mismo hardware, el almacenamiento y los dispositivos de red con otros usuarios.

La persona usuaria accede a los servicios y administra su cuenta a través de un explorador web.

Algunos ejemplos nube pública son:

- Correos electrónicos web: Gmail, Hotmail, etc.
- G Suite - Google Workspace: Gmail, Drive, Google Calendar, Google Meet, etc.
- Azure o el paquete Office online de Microsoft
- Servicios de videoconferencia como Skype, Zoom, Webex
- Dropbox

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.7. Almacenamiento de contenido en la nube

1.7.3.2 Almacenamiento en la nube privada

Una nube privada está compuesta por recursos informáticos en la nube que utiliza exclusivamente una empresa u organización.

La nube privada puede estar físicamente en el centro de datos local del usuario o en uno ajeno, pero los servicios y la infraestructura están en una red privada, y tiene un hardware y software propio.

Las nubes privadas suelen usarlas administraciones públicas, entidades financieras, y empresas que necesiten mayor control sobre su entorno de red.

1.7.3.3 Almacenamiento en la nube híbrida

Es un tipo de informática en la nube que combina la infraestructura del entorno local (nube privada), con una nube pública.

Las nubes híbridas permiten que los datos y las aplicaciones se muevan entre los dos entornos.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.7. Almacenamiento de contenido en la nube

1. Ofrece un espacio ilimitado en el mismo dispositivo

Los discos duros, las memorias USB, etc. tienen un espacio fijo.

Cuando se llenan, debemos eliminar archivos, o sustituirlos por otros de mayor capacidad.

Y, cuando no se puede ampliar, comprar otro ordenador o móvil.

2. Da mayor accesibilidad

Podemos acceder a los archivos fácilmente en cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet.

3. Permite guardar y compartir archivos de tamaño ilimitado

El tamaño de los archivos que podemos enviar por email, o WhatsApp es pequeño. Hay muchos videos que no podemos enviar, por ejemplo.

Los servidores en la nube permiten compartir archivos de tamaño ilimitado: se envía un enlace, y la otra persona acceder a archivos, carpetas, fotos, o videos que tenemos guardados en la nube.

4. Flexibilidad

No tienes que preocuparte de que se agote el espacio, solo tienes que pagar por más almacenamiento cuando lo necesites, y quitarlo cuando ya no te haga falta.

5. Seguridad

No tienes que hacer copias de seguridad ni preocuparte por ciberdelitos, porque el proveedor (Google, Microsoft, Apple, Dropbox, etc.) se encarga de mantener tus archivos a salvo.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.7. Almacenamiento de contenido en la nube

Los principales servicios de almacenamiento en la nube son: OneDrive, iCloud, Google Drive y Dropbox.

OneDrive, **Google Drive**, y **Dropbox** sirven para *PC*, *Mac*, dispositivos *Android*, e *iOS*.

iCloud sólo se puede instalar en *dispositivos iOS*.

	OneDrive	iCloud	Google Drive	Dropbox
Almacenamiento gratuito	5 GB	5 GB	15 GB	2 GB
Permite un espacio libre adicional	No	No	No	Si (hasta 16 GB)
Tamaño de archivo (max)	10 GB	15 GB	5 TB	20 GB (website) Ninguno (app)
Espacio máximo	5 TB	2 TB	30 TB	Ilimitado
Soporte de idioma	Más de 100 idiomas	20 idiomas	60 Idiomas	10 Idiomas

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.7. Almacenamiento de contenido en la nube

Los principales servicios de almacenamiento en la nube son: OneDrive, iCloud, Google Drive y Dropbox.

OneDrive, Google Drive, y Dropbox sirven para *PC, Mac, dispositivos Android, e iOS*.

iCloud sólo se puede instalar en *dispositivos iOS*.

	OneDrive	iCloud	Google Drive	Dropbox
Almacenamiento gratuito	5 GB	5 GB	15 GB	2 GB
Permite un espacio libre adicional	No	No	No	Si (hasta 16 GB)
Tamaño de archivo (max)	10 GB	15 GB	5 TB	20 GB (website) Ninguno (app)
Espacio máximo	5 TB	2 TB	30 TB	Ilimitado
Soporte de idioma	Más de 100 idiomas	20 idiomas	60 Idiomas	10 Idiomas

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.7. Almacenamiento de contenido en la nube

	OneDrive	iCloud	Google Drive	Dropbox
Planes de pago mensual	9.99 € 5 TB	9.99 € 1 TB	9.99 € 1 TB	12.50 € 2 TB
Almacenamiento ilimitado	No	No	No	Si
Soporte de Sistema Operativo	Windows, Mac, Android, iOS	iOS, Mac, y Windows	Windows, Mac, Android, iOS	Windows, Mac, Linux, Android, iOS
Número de Usuarios	700 millones	300 millones	500 millones	800 millones
Características Especiales	Se puede integrar con iTunes y otros productos de Apple.	Cifrado PFS, colabora con otros productos populares de Microsoft como OneNote, Office 365.	Está asociado con Dropbox Paper, y también está integrado con Microsoft Office 365.	Integra el lenguaje natural y todas las aplicaciones de Google, encriptación SSL, permite trabajo colaborativo

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.7. Almacenamiento de contenido en la nube

	OneDrive	iCloud	Google Drive	Dropbox
Subida automática de fotografías.	sí	no	Sí	sí
Pestaña de destacados/recientes.	sí (con limitaciones)	sí	Sí	sí
Botón de subida.	sí, separados (fotografías y subida en general)	no	sí, con varias opciones.	sí, con varias opciones.
Seleccionar archivos de subida.	individual/colectiva, Visualizar carpeta Visualizar sólo fotos y vídeos	subida desde las apps.	individual/colectiva, visualización por carpeta.	individual/colectivo, visualización por día.
app para iOS / Android	sí	sólo iOS.	Sí	sí

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.7. Almacenamiento de contenido en la nube

1.7.1 OneDrive

Servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft.

Una de las plataformas de almacenamiento en la nube más seguras.

Almacenamiento gratuito: 5 GB (se puede ampliar hasta 5 TB con planes de pago).

Integración con Office 365: sincronizar todas las aplicaciones de Microsoft.

Compatible con los principales sistemas operativos.

Aplicaciones para Android, iOS, y dispositivos móviles Windows.

Sus funciones de auto-sincronización a veces funcionan mal.

El usuario debe administrar las carpetas manualmente por la aplicación o sitio web.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.7. Almacenamiento de contenido en la nube

1.7.2 iCloud

Servicio de almacenamiento en la nube de **Apple**.

Almacenamiento gratuito: **5 GB**

Ofrece **50 GB, 200 GB, 1 TB o 2TB** desde **0,99 €** al mes.

El usuario accede a **iCloud** con su **ID de Apple**.

Permite cambiar idioma, zona horaria y formato regional (fechas, horas, números y divisas).

Permite **sincronizar fotos, música, contactos**, etc. según lo decida el usuario.

Permite **acceder desde un sitio web, o una aplicación (App)**.

Compatible con Mac y dispositivos iOS: iPhone, iPad, iPod, iWatch

Problemas de compatibilidad con Android y otros sistemas operativos.

La falta de sincronización puede generar pérdida de datos: si los datos no están sincronizados y se han movido, pueden perderse.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.7. Almacenamiento de contenido en la nube

1.7.3 Dropbox

Fue pionero en el almacenamiento y el intercambio en la nube (2007).

Hoy día sigue siendo **uno de los más utilizados.**

Disponible para casi todas las plataformas.

Almacenamiento gratuito: 2 GB (hasta 16 GB gratis conectando su Dropbox con otras plataformas).

Planes Premium: hasta 2 TB para usuarios, y almacenamiento ilimitado para empresas.

Compatible con casi todos los dispositivos.

Fácil de usar: la primera vez que subes o descargas un archivo, crea un directorio propio en el sistema (Windows, Linux y Mac),

El sitio web no permite al usuario controlar cómo se mostrarán sus datos.

No se pueden hacer ediciones a través de su sitio web.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.7. Almacenamiento de contenido en la nube

1.7.4 Google Drive

Servicio de almacenamiento en la nube de la plataforma *Google*.

Uno de los servicios de nube más utilizados. Google Drive es muy parecido a OneDrive.

Disponible para *Windows, Mac, Android, iOS*.

Almacenamiento gratuito: 15 GB (se puede ampliar a 30 TB con planes de pago).

Compatible con aplicaciones de *Google* y de *Microsoft 365*.

Disponible en muchos idiomas.

Fácil de configurar e integrar con la *cuenta de usuario Google*, y con otros *servicios de Google*.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1.7. Almacenamiento de contenido en la nube

1.7.4 Google Drive

Cómo almacenar, recuperar, sincronizar y hacer copias de seguridad en la nube

Hemos analizado los pros y los contras de los principales sistemas de almacenamiento en la nube.

Google Drive es uno de los **más utilizados** porque **sólo es necesario** tener una **cuenta de Gmail**.

Ofrece la **mayor capacidad de almacenamiento gratuito** (15 GB).

Los **planes de pago también** ofrecen también la **mayor capacidad** (hasta 30 TB).

Permite **subir archivos de mayor tamaño** (hasta 5 TB).

Está disponible en **más de 60 Idiomas**.

Es **compatible con Windows, Mac, Android, iOS**.

Está **asociado con Dropbox**.

Integra todas las aplicaciones del **paquete Microsoft Office 365**.

Google tiene **más de 50 aplicaciones propias** muy útiles para uso personal y profesional: Buscador, Maps, Noticias, Traductor, Gmail, etc. y Drive es una de las más útiles.

La **interfaz de usuario, estructura, y uso de Google Drive** es **muy similar a OneDrive de Microsoft**.

Vamos a ver cómo almacenar, recuperar, sincronizar y hacer copias de seguridad en Google Drive.

Lo primero es abrir un navegador web, escribir la URL del buscador de Internet Google, y acceder a ella. Después, hacer clic en *Iniciar sesión* con nuestra cuenta de usuario de Google.

Google

Iniciar sesión

Ir a Google Sites

Correo electrónico o teléfono

moodleforlan@gmail.com

[¿Has olvidado tu correo electrónico?](#)

¿No es tu ordenador? Usa el modo invitados para iniciar sesión de forma privada. [Más información](#)

[Crear cuenta](#) [Siguiendo](#)

Español (España) ▾ Ayuda Privacidad Términos

Primero, escribimos la dirección de correo electrónico

Google

Moodle Forlan

moodleforlan@gmail.com ▾

Introduce tu contraseña

.....

Mostrar contraseña

[¿Has olvidado tu contraseña?](#) [Siguiendo](#)

Español (España) ▾ Ayuda Privacidad Términos

Después escribimos la contraseña.

NOTA: Por motivos de seguridad, para confirmar que es el usuario de la cuenta de email quien está intentando acceder a ella, Google puede pedir que confirmemos la cuenta de email o el número de teléfono que dimos al crear la cuenta.

Ya hemos accedido a nuestra cuenta de usuario de Google.
 Hacemos clic en el icono Aplicaciones de Google.
 Buscamos la aplicación Drive en el menú.
 Hacemos clic en Drive, y accedemos a ella.

Vista de cuadrícula

Mi unidad es el espacio de almacenamiento en la nube que tengo disponible por tener una cuenta de usuario en Google (15 GB gratis, ampliables a 30 TB).

Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño de archivo
exe	yo	3 mar 2022 yo	-
M1	yo	12 feb 2022 yo	-
M2	yo	12 feb 2022 yo	-
M3	yo	12 feb 2022 yo	-
PAI	yo	12 feb 2022 yo	-
M1 Competencia Digital N2	yo	12 feb 2022 Jose Julian Prieto	282 kB

Ésta es la página principal de Drive.
 Por defecto, se abre en vista de cuadrícula.
 Haciendo clic en ese icono podemos pasar a vista de lista.

The screenshot shows the Google Drive web interface. At the top, there's a search bar and navigation icons. Below that, the 'Mi unidad' section is active. A red box highlights the 'Vista de lista' button in the top right corner of the file view area. The main content area displays a grid of files and folders. The 'Carpetas' section shows folders named 'exe', 'PAI', 'M1', 'M2', and 'M3'. The 'Archivos' section shows a document titled 'Modulo 1 Competencia Digital N2' with a thumbnail image.

Mi unidad es el espacio de almacenamiento en la nube que tengo disponible por tener una cuenta de usuario en Google (15 GB gratis, ampliables a 30 TB).

The image shows a screenshot of the Google Drive web interface. The main area displays the 'Mi unidad' (My Drive) section, which is organized into 'Sugerida' (Suggested), 'Carpetas' (Folders), and 'Archivos' (Files). A sidebar on the left provides navigation options like 'Nuevo', 'Mi unidad', 'Ordenadores', and 'Almacenamiento'. A details panel on the right is open, showing options for 'Detalles' and 'Actividad'. A red box highlights the 'Ver/Ocultar Detalles y Actividad' icon (a list icon with an 'i') in the top right of the details panel. A blue text box explains that this icon allows users to view and hide details and activity for the selected item.

El icono con la letra “ i ” permite ver y ocultar los **Detalles** y la **Actividad** de Mi Unidad (o de la carpeta en la que esté trabajando).

The image shows a Google Drive web interface. At the top, the browser address bar shows 'drive.google.com/drive/my-drive'. The main area displays the 'Mi unidad' folder with a search bar and a 'Nuevo' button. Below this, there are sections for 'Sugerida' (with video thumbnails for 'FORLAN'), 'Carpetas' (folders like 'exe', 'M1', 'M2', 'M3', 'PAI'), and 'Archivos' (a document thumbnail). On the right side, a sidebar is open for 'Mi unidad', showing 'Detalles' and 'Actividad' tabs. The 'Actividad' tab is selected, showing a list of shared and uploaded items. A red rectangular box is drawn around the 'Ver/Ocultar Detalles y Actividad' toggle in the top right corner of the sidebar.

Ver/Ocultar Detalles y Actividad

The screenshot shows the Google Drive web interface. A help menu is open over the top right navigation icons, listing: Ayuda, Formación, Actualizaciones, Términos y Política, and Enviar comentarios a Google. Below the menu, a table lists files and folders in the 'Mi unidad' view.

Nombre	Propietario	Última modificación	Tamaño de archivo
exe	yo	3 mar 2022 yo	—
M1	yo	12 feb 2022 yo	—
M2	yo	12 feb 2022 yo	—
M3	yo	12 feb 2022 yo	—
PAI	yo	12 feb 2022 yo	—
M1 Competencia Digital N2	yo	12 feb 2022 Jose Julian Prieto	282 kB

El icono que tiene el signo de interrogación “ ? ” es **Asistencia**, y da acceso a: **Ayuda, Formación, Actualizaciones, Términos y política, y Enviar comentarios a Google**

The screenshot shows the Google Drive web interface. A settings menu is open, displaying three options: 'Configuración', 'Instala Drive para ordenadores', and 'Combinaciones de teclas'. The main content area shows a file named 'index.html' and two video thumbnails for 'FORLAN' sessions. Below the thumbnails is a table listing folders and files.

Nombre ↑	Propietario	Última modificación	Tamaño de archivo
exe	yo	3 mar 2022 yo	—
M1	yo	12 feb 2022 yo	—
M2	yo	12 feb 2022 yo	—
M3	yo	12 feb 2022 yo	—
PAI	yo	12 feb 2022 yo	—
M1 Competencia Digital N2	yo	12 feb 2022 Jose Julian Prieto	282 kB

El icono que tiene forma de rueda dentada es **Configuración**, y da acceso a: **Configuración, Instala Drive para ordenadores, Combinaciones de teclas.**

A la derecha del icono **Configuración**, está el icono de **Aplicaciones de Google**.

Si hacemos clic en otra aplicación, se abrirá en otra pestaña del navegador.

La pestaña del navegador en la que tenemos abierto Drive, no se modifica.

Mi unidad es el espacio de almacenamiento en la nube de una cuenta de usuario en Google (15 GB gratis).

Si hago clic en **Mi unidad** se abre un menú que me permite:

Crear una nueva carpeta en **Mi unidad**.

Subir a la nube (a Mi unidad en Google Drive) un **archivo** que tengo almacenado en mi ordenador o móvil.

Subir a la nube (a Mi unidad en Google Drive) una **carpeta** que tengo almacenado en mi ordenador o móvil.

El menú **Mi unidad** también me permite abrir un documento de las aplicaciones de Google.
El documento se abre en otra pestaña del navegador, diferente a la está abierta la aplicación Drive.

El menú **Mi unidad** también me permite abrir un documento de las aplicaciones de Google.

El documento se abre en otra pestaña del navegador, diferente a la está abierta la aplicación Drive.

Si hago clic en **Más**, puedo ver todas las aplicaciones de Google a las que puedo acceder desde el menú **Mi unidad**.

drive.google.com/drive/my-drive

Drive

Buscar en Drive

Nuevo

Mi unidad

Ordenadores

Compartido conmigo

Reciente

Destacados

Papelera

Almacenamiento

831,7 MB de 15 GB usado

Comprar espacio

Mi unidad

Vemos que hay dos iconos para acceder a *Mi unidad*: uno en la barra superior y otro en la columna de la izquierda. No importa si hago clic en uno o en otro, porque accedo al mismo menú *Mi unidad*

index.html
Abierto hace menos de un mes por ti

Sesion_online_CD_M1_AC2_C...
Subido hace menos de un mes por ti

Sesion online CD M1 AC2 C2...
Subido hace menos de un mes por ti

ya_estamos.html
Subido hace menos de un mes por ti

Carpetas

Nombre ↑

exe

M1

M2

M3

PAI

Archivos

¿Qué te parece los i el módulo 1 de comp?

Me parece muy inter como base para el n básico creo que es n En la competencia 5 configuración de nav su configuración) alg leona básica sobre c

Desde el icono Mi unidad de la columna de la izquierda accedo al mismo menú Mi unidad que desde la barra superior.

Para moverme por las diferentes carpetas, hago clic en la carpeta a la que quiero entrar.

The screenshot shows the Google Drive web interface. The browser tabs include 'Mi unidad - Google Drive', 'Google', and 'AC0 - Google Drive'. The address bar shows the URL 'drive.google.com/drive/folders/1tuC563MNFJEDKZZQi0m0BI2ldvkgbYne'. The main content area shows a folder named 'AC0' selected, with a context menu open over its icon. The menu options are: 'Abrir con', 'Nueva carpeta', 'Compartir', 'Obtener enlace', 'Añadir acceso directo a Drive', 'Mover a', 'Añadir a Destacados', 'Cambiar nombre', 'Cambiar color', 'Buscar en AC0', 'Descargar', and 'Quitar'. The folder contains two presentation files and one document.

Cuando estoy en la carpeta en la que quiero trabajar, hago clic sobre su icono en la barra superior y se abre un menú con todas las acciones.

Compartir y **Obtener enlace** son acciones que me permiten compartir el archivos o carpeta que esté seleccionado con otros usuarios, o con otras cuentas o dispositivos que yo tenga.

Hay dos opciones que funcionan igual:

1. Escribo el email de las personas con las que quiero compartir el archivo o la carpeta seleccionado, y hago clic en **Hecho**.
2. Hago clic en **Copiar enlace** y lo pego en un email, o WhatsApp, chat, etc. para enviarlo.

Quando he seleccionado la carpeta a la que quiero subir un contenido digital (archivo, documento, imagen, video, etc.) que tengo almacenado en mi ordenador o móvil, hago clic en Nuevo, para ver el menú.

NOTA: es el mismo menú que hemos visto en *Mi Unidad*, pero se llama Nuevo cuando estoy trabajando en una carpeta que no sea la carpeta Mi Unidad (que es la base).

En este menú hago clic en **Subir archivo**, y se abrirá una ventana para seleccionarlo.

Esta ventana me da acceso al Explorador de archivos de mi ordenador o de mi móvil.

Selecciono el archivo, documento, imagen, video, etc. que quiero subir.

Hago clic en **Abrir**, y Google Drive lo subirá a la nube.

El icono **Papeleras** da acceso a los archivos y carpetas que he eliminado de Drive.

Permanecen 30 días en la **Papeleras** por si quiero recuperarlos.

Pasados 30 días, se eliminan definitivamente de mi Drive.

Puedo eliminarlos definitivamente antes de 30 días haciendo clic en **Vaciar papeleras**

No hay nada en la papeleras
Mueve los elementos que no necesites a la papeleras. Se eliminarán definitivamente pasados 30 días.
[Más información](#)

Lo que elimino en mi ordenador o móvil no se elimina automáticamente en Drive.
Lo que elimino en Drive no se elimina automáticamente en mi ordenador o móvil.
Por eso es bueno tener almacenados los contenidos digitales en diferentes sitios como **copia de seguridad**: los contenidos almacenados en uno coinciden con los contenidos guardados en el otro cuando el usuario los **sincroniza**.

1. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

